

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 920 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isoildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahriddin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education	622
Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po'latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li	
Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriiddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyevich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari.....	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi.....	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati	785
Ikromov Ilxom Muxamadrasimovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari	799
Shokirov Sherhali Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	807
Toshova Shaxnoza Tojidorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	

Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli.....	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi.....	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish.....	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili.....	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradaorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish.....	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonovna	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	914
Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	916
Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION O'YIN METODLARINING AHAMIYATI

Ikromov Iloxom Muxamadrasimovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida professori

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktab yoshidagi bolalar jismoniy rivojlanishning eng faol bosqichida bo'lib, ularning kuch, chaqqonlik, chidamlilik, muvozanat va tezkorlik kabi asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishda o'yin elementlariga asoslangan innovatsion metodlar yuqori samaradorlikka ega. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida o'yin faoliyati orqali tashkil etilgan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, balki bolalarning psixomotor rivojlanishi, motivatsiyasi va ijtimoiy faolligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion o'yin metodlari o'quvchilarning yosh xususiyatlari va qiziqishlarini inobatga olgan holda ularni harakatli mashqlarga faol jalb etadi, raqobat va hamkorlik muhitini shakllantiradi, natijada jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining samaradorligi ortadi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion o'yin metodlarining mazmuni, ularni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari hamda pedagogik ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o'yin metodlarining o'quvchi faoliyatiga ta'siri, mashg'ulot jarayonida qo'llash imkoniyatlari hamda natijalarni baholash masalalari ilmiy-metodik asosda tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar an'anaviy yondashuvlarga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga ega ekanligi ilmiy dalillar orqali asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy sifatlarni, boshlang'ich ta'lim, innovatsion o'yin metodlari, harakatli o'yinlar, chaqqonlik, chidamlilik, kuch, koordinatsiya, motivatsiya, sog'lom turmush tarzi, psixomotor rivojlanish, jismoniy tarbiya, kompetensiya, samaradorlik.

Abstract: The development of physical qualities in primary school students is one of the key areas of the educational process. School-age children are at the most active stage of physical development, and innovative methods based on game elements demonstrate high effectiveness in developing such fundamental physical qualities as strength, agility, endurance, balance, and speed. In modern educational concepts, physical education organized through game-based activities plays an important role not only in promoting a healthy lifestyle but also in enhancing children's psychomotor development, motivation, and social activity. Innovative game methods, taking into account students' age characteristics and interests, actively involve them in motor exercises and create an environment of competition and cooperation, which leads to increased effectiveness of physical education classes. This article examines the content of innovative game methods aimed at developing physical qualities in the primary education process, the mechanisms of their implementation, and their pedagogical significance. In addition, the impact of game methods on student activity, their application in the educational process, and approaches to evaluating learning outcomes are analyzed on a scientific and methodological basis. The results of the study provide scientific evidence that training based on innovative game methods demonstrates higher efficiency indicators compared to traditional approaches.

Key words: physical qualities, primary education, innovative game methods, active games, agility, endurance, strength, coordination, motivation, healthy lifestyle, psychomotor development, physical education, competence, efficiency.

Аннотация: Развитие физических качеств у учащихся начальной школы является одним из важных направлений образовательного процесса. Дети школьного возраста находятся на наиболее активном этапе физического развития, и инновационные методы, основанные на игровых элементах, обладают высокой эффективностью в формировании таких основных физических качеств, как сила, ловкость, выносливость, равновесие и быстрота. В современных образовательных концепциях физическое воспитание, организованное на основе игровой деятельности, играет важную роль не только в формировании здорового образа жизни, но и в развитии психомоторных способностей, мотивации и социальной активности детей. Инновационные игровые методы, учитывая возрастные особенности и интересы учащихся, активно вовлекают их в двигательные упражнения, формируют атмосферу соревнования и сотрудничества, что способствует повышению эффективности занятий по физическому воспитанию. В статье рассматриваются содержание инновационных игровых методов, направленных на развитие физических качеств в процессе начального образования, механизмы их реализации и педагогическое значение. Также на научно-методической основе анализируются влияние игровых методов на учебную активность учащихся, возможности их применения в учебном процессе и оценка полученных результатов. Результаты исследования научно обоснованы и подтверждают, что обучение, основанное на инновационных игровых методах, обладает более высокими показателями эффективности по сравнению с традиционными подходами.

Ключевые слова: физические качества, начальное образование, инновационные игровые методы, подвижные игры, ловкость, выносливость, сила, координация, мотивация, здоровый образ жизни, психомоторное развитие, физическое воспитание, компетентность, эффективность.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim jarayoni o'quvchilarda nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirishni, balki ularning jismoniy rivojlanishini ham izchil ta'minlashni talab etadi. Chunki ushbu yosh davri bolalar organizmining faol rivojlanish bosqichi bo'lib, aynan harakat faolligi orqali asosiy fiziologik va psixomotor jarayonlar shakllanadi. Jismoniy tarbiya darslarining mazmuni bolalarda kuch, tezkorlik, chaqqonlik, muvozanat hamda chidamlilik kabi asosiy jismoniy sifatlarining rivojlanishiga qaratiladi. Maktab ta'limida harakatli faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilgan taqdirda, o'quvchilarda sog'lom turmush tarzi odatlari erta shakllanadi, bu esa umr davomida sog'lomlikni ta'minlash uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Shu nuqtayi nazardan, dars jarayonini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishlari va yosh xususiyatlariga mos metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda pedagogik amaliyotda innovatsion o'yin metodlaridan foydalanish keng rivojlanmoqda. Ushbu metodlar harakatli o'yinlar, musobaqa elementlari, interaktiv mashqlar hamda sport trenajyorlaridan kreativ foydalanishga asoslangan faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Natijada o'quvchilar dars jarayoniga faol jalb etiladi, ularning emotsional holati ijobiy yo'naltiriladi hamda hamkorlikda harakat qilish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Ilmiy tadqiqotlarda o'yin faoliyati boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy va ruhiy rivojlanishida eng tabiiy va samarali vositalardan biri ekanligi ta'kidlanadi. O'yin jarayonida bolaning motivatsiyasi ortadi, u o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishga intiladi, shaxsiy yutuqlarining ijobiy baholanishi esa o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Harakatga asoslangan metodlar mushaklar faoliyatini faollashtiradi, qon aylanishi va nafas olish jarayonlarini yaxshilaydi, shuningdek, nerv tizimining uyg'un ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, harakatni boshqarish, koordinatsiya, reflektor javoblar tezligi hamda mantiqiy fikrlash kabi ko'nikmalar ham rivojlanadi. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion o'yin metodlarining qo'llanilishi o'quvchilar salomatligi va jismoniy rivojlanishining muhim omili sifatida baholanmoqda. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi innovatsion o'yin metodlarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy asosda o'rganishdan iborat bo'lib, mavjud yondashuvlar samaradorligini tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni ko'zda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash masalasi pedagogik tadqiqotlarda muhim yo'nalish sifatida qaraladi. Ikromov I. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tizimli va maqsadli tashkil etish orqali o'quvchilarda asosiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslangan. Xususan, pedagogik amaliyotni izchil rejalashtirish va sport o'yinlaridan samarali foydalanish jismoniy faollikni oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Ikromov I. M. tomonidan yoritilgan sport o'yinlari va ularni o'qitish metodikasi harakatli o'yinlarning ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlarini keng ochib beradi hamda innovatsion yondashuvlarga metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiyada motivatsion komponent muhim o'rin egallashi masalasi Ikromov I.ning ilmiy ishlarida alohida tahlil qilingan. Uning fikricha, o'yin elementlariga asoslangan mashg'ulotlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va natijada harakat faolligi barqaror shakllanadi. Shuningdek, Ikromov I. M.

tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kuch va tezkorlikni rivojlantirish metodlari keng yoritilib, jismoniy sifatlarning samarali rivoji innovatsion metodlar bilan chambarchas bog'liq ekani ko'rsatib beriladi. IT texnologiyalaridan foydalanish orqali kuzatuv va baholash jarayonlarini takomillashtirish masalasi ham jismoniy tarbiya ta'limida ijobiy natijalar berishi qayd etilgan.

Boshlang'ich va maktabgacha yoshdagi bolalarda harakatli o'yinlar orqali jismoniy rivojlanish masalasi Khakimjanova K. B. hamda Achilova D. tadqiqotlarida ilmiy asosda tahlil qilingan. Ularning ishlarida o'yin faoliyati bolalarning nafaqat jismoniy, balki psixomotor va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Alimbetova N. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda harakatli o'yinlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridagi ahamiyati yoritilib, o'yin metodlari boshlang'ich sinf o'quvchilari sog'lig'ini mustahkamlashda va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim pedagogik vosita ekanligi ta'kidlangan. Mazkur ilmiy ishlar ushbu maqola mavzusini nazariy va metodik jihatdan asoslashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda qo'llaniladigan innovatsion o'yin metodlari o'quvchilarni harakat faoliyatiga faol jalb etish, ularning qiziqishini oshirish hamda mashg'ulotlar samaradorligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Ushbu metodlarning asosiy mazmuni harakatli o'yinlar, interaktiv topshiriqlar, kichik guruh musobaqalari, raqobat va hamkorlik elementlarini uyg'unlashtirishdan iborat. Dars jarayonida o'yin shaklidagi mashqlar orqali o'quvchilarning chaqqonlik, tezkorlik, muvozanat, chidamlilik va kuch sifatlari maqsadli ravishda rivojlantiriladi. Masalan, "Signalga ko'ra yugurish", "To'pni nishonga uloqtirish", "Estafeta musobaqalari", "Muvozanat yo'lagi", "Kim tez?" kabi o'yinlar orqali umumiy jismoniy rivojlanish imkoniyatlari kengaytiriladi. Innovatsion o'yin metodlari bilan bir qatorda multimediyaviy vositalari, virtual sportga oid topshiriqlar hamda raqamli kuzatuv dasturlaridan foydalanish ham zamonaviy yondashuv sifatida qaraladi.

Dars jarayonida qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, harakat tajribasi, sog'lig'i hamda rivojlanish darajasini hisobga olgan holda tanlanadi. O'yin davomida murabbiy tomonidan beriladigan topshiriqlar bosqichma-bosqich murakkablashtirib boriladi, bu esa o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishiga va jismoniy tayyorgarligini izchil oshirishiga zamin yaratadi. Shuningdek, mashg'ulotlar jarayonida rag'batlantirish hamda ijobiy munosabat muhitini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi, bu esa bolalarning emotsional holati barqarorligini va darsga bo'lgan qiziqishining susayib ketmasligini ta'minlaydi.

Innovatsion o'yin metodlarida qo'llaniladigan interaktiv vositalar mashg'ulot natijalarini aniq kuzatish, har bir o'quvchining jismoniy rivojlanish dinamikasini muntazam baholash imkonini beradi. Jumladan, o'quvchilarning yugurish tezligi, sakrash balandligi yoki koordinatsion mashqlarni bajarish jarayonidagi aniqligi raqamli dasturlar orqali qayd etib boriladi. Bu holat o'qituvchiga individual yondashuv asosida mashg'ulotlarni rejalashtirish imkonini yaratadi. Ushbu metodlarning yana bir muhim jihati shundaki, o'yin jarayonida ijtimoiy muloqot, jamoada ishlash ko'nikmalari, o'zaro hurmat va mas'uliyat hissi mustahkamlanadi. Shu tariqa, innovatsion o'yin metodlarining majmuaviy qo'llanilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy sifatlarni rivojlantirishning eng maqbul usullaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion o'yin metodlarini jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga joriy etish natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy sifatlari rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Tadqiqot jarayonida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, o'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning chaqqonlik, tezkorlik, muvozanatni saqlash, chidamlilik hamda harakat koordinatsiyasi darajasini an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan tezroq va samaraliroq oshiradi. O'yin faoliyatiga asoslangan metodlar bolalarning emotsional holatini qo'llab-quvvatlab, mashqlarni ijodiy ruhda bajarishga undaydi. Natijada mashg'ulotlarda ishtirok etish faolligi ortadi, darslarni qoldirish hamda faol bo'lmaslik holatlari sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, musobaqa va jamoaviy o'yin elementlari qo'llanilganda o'quvchilarda bir-biriga yordam berish, rahbarlik qilish, mas'uliyatni bo'lishish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi.

Raqamli vositalar yordamida qayd etilgan natijalar shuni isbotladiki, innovatsion o'yin metodlari qo'llanilgan sinflarda yugurish tezligi 8–12 foizga, sakrash balandligi 10–15 foizga, koordinatsion mashqlarni bajarish aniqligi esa 14–18 foizga oshgan. Shuningdek, o'quvchilarning mashg'ulot jarayonidagi motivatsiya darajasining ortishi ularning faol hayot tarzi va sportga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishga xizmat qilgan. Darslarning mazmuni va shakliga kiritilgan yangicha yondashuvlar o'quvchilarda zerikish holatlarining oldini olgan hamda ularni muntazam jismoniy faol bo'lishga undagan. Yangi metodlarni qo'llash natijalari o'qituvchi tomonidan baholash jarayonini ham yengillashtirib, har bir o'quvchi bo'yicha individual rivojlanish xaritasini shakllantirish imkonini bergan.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, o'yin orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning sog'lig'i, kayfiyati,

ijtimoiy moslashuvi va psixologik barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy faollik miqdorining oshishi bolalarning umumiy jizzakiligi, asabiy zo'riqish va charchoq darajasining kamayishiga olib kelgan. Innovatsion yondashuv asosida erishilgan natijalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishida o'yin metodlari ustuvor ahamiyatga egaligini tasdiqlaydi. Entuziazm va qiziqishning doimiy qo'llab-quvvatlanishi esa o'quvchilarning keyingi sport faoliyatiga ijobiy poydevor yaratadi.

Innovatsion o'yin metodlarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi o'rni tahlili shuni ko'rsatadiki, o'yin faoliyati ushbu yoshdagi bolalar uchun eng tabiiy, eng qiziqarli va samarali ta'lim shaklidir. O'yin jarayonida o'quvchi o'z harakat imkoniyatlarini sinab ko'radi, muvaffaqiyatdan zavq oladi va bu jarayon davomida jismoniy faollikni o'ziga xos ehtiyoj sifatida qabul qiladi. Natijada bolalarda jismoniy mashqlarga bo'lgan ichki motivatsiya shakllanadi, bu esa boshqa metodlarga nisbatan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Innovatsion o'yin metodlari o'quvchilarning harakat koordinatsiyasini, tezkorligini, chaqqonligini va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki o'yin davomida o'quvchi vaziyatni tez baholashga, qaror qabul qilishga va uni amalda bajarishga harakat qiladi, bu esa psixomotor jarayonlarning faollashuviga olib keladi.

1jadval: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining pedagogik samaradorligi

Tadqiqot yo'nalishi	Qo'llanilgan o'yin metodlari mazmuni	Rivojlanadigan jismoniy sifatlari	Psixologik va ijtimoiy ta'sir	Kuzatilgan natijalar
Harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	Interaktiv mashqlar, muvozanat o'yinlari, raqamli kuzatuv	Muvozanat, koordinatsiya, tanani boshqarish	E'tiborning barqarorlashuvi, o'ziga ishonch ortishi	Koordinatsiya aniqligi 14–18% ga oshdi
Tezkorlik va chaqqonlikni oshirish	“Kim tez?”, “Signalga ko'ra yugurish”, kichik musobaqalar	Tezlik, reflektor javob tezligi, chaqqonlik	Musobaqaviy ruh, vaziyatni tez baholash	Yugurish tezligi 8–12% ga oshdi
Kuch va chidamlilikni takomillashtirish	Estafeta mashqlari, to'p bilan bajariladigan o'yinlar	Mushak kuchi, chidamlilik	Maqsadga intilish, qat'iylik shakllanishi	Sog'lomlik ko'rsatkichlari yaxshilandi
Emotsional rivojlanish	Jamoaviy o'yinlar, ijodiy harakatli o'yinlar	Emotsional muvozanat, stressni kamaytirish	Qiziqish va motivatsiya ortishi	Darsga ishtirok 100% ga yaqinlashdi
Ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish	Hamkorlikdagi topshiriqlar, guruhli o'yinlar	Jamoada ishlash, mas'uliyat, muloqot	O'zaro hurmat, yordam berish odati	Ijtimoiy moslashuv jadallashdi

Biroq innovatsion metodlarning amaliyotda qo'llanilishi o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, ijodkorlik va individual yondashuvni talab etadi. Har bir o'yin mashg'ulotining maqsadi aniq belgilanishi, yoshga mos qiyinchilik darajasi tanlanishi hamda xavfsizlik qoidalari qat'iy ta'minlanishi zarur. Shuningdek, o'yin metodlarining haddan tashqari ko'p qo'llanilishi bolalarda raqobatning ortishi yoki jismoniy charchoq holatlarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois o'qituvchi mashg'ulotlarning emotsional muvozanatini doimiy nazorat qilishi lozim. Innovatsion metodlardan samarali foydalanishda raqamli vositalar va interaktiv texnologiyalar baholash jarayonini yengillashtiradi, biroq texnik ta'minot yetishmasligi ayrim ta'lim muassasalarida muayyan qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

Mazkur tadqiqot natijalari innovatsion o'yin metodlaridan foydalanish an'anaviy yondashuvlarga nisbatan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini ancha yuqori darajada oshirishini tasdiqlaydi. Bunda o'yin faoliyatining psixologik, fiziologik va ijtimoiy omillari bir-biri bilan uyg'un holda namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, o'yin metodlarini jismoniy tarbiya darslarining majburiy tarkibiy qismiga aylantirish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida ushbu metodlarning yanada takomillashtirilishi va turli sport yo'nalishlari bilan integratsiyalashuvi boshlang'ich ta'limda sog'lom avlodni shakllantirishga mustahkam zamin yaratadi. Demak, innovatsion o'yin metodlari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan rivojlantirish imkoniyatlari keng va istiqbollidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining qo'llanilishi yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ularning sog'lomlashuvi, psixomotor ko'nikmalari hamda ijtimoiy faolligining oshishiga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yin faoliyatiga asoslangan mashg'ulotlar o'quvchilarda chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik va koordinatsiya kabi muhim jismoniy sifatlardan tashqari, emotsional barqarorlikni hamda darslarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. O'yin metodlari orqali o'quv-

chilar o'z salohiyatini erkin namoyon etish, raqobat va hamkorlikni uyg'unlashtirish, o'zaro hurmat va ishonchni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mazkur yondashuvning asosiy afzalligi shundan iboratki, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'quvchilar uchun majburiyat emas, balki qiziqarli va zavqli faoliyat sifatida tashkil etiladi. Bu holat ularni sport mashg'ulotlariga va sog'lom turmush tarziga nisbatan barqaror ijobiy munosabatda bo'lishga undaydi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish baholash jarayonini yanada shaffof qiladi, shuningdek, o'quvchilarning individual rivojlantirish xaritasini shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'yin metodlarining puxta tashkil etilishi va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilinishi o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya va metodik mahoratni talab etadi.

Kelgusida jismoniy tarbiya darslarida innovatsion o'yin metodlarining qo'llanilish doirasini kengaytirish, ushbu yo'nalishda metodik qo'llanmalar yaratish hamda raqamli o'yin platformalarini ishlab chiqish boshlang'ich ta'lim tizimida sog'lom, faol va ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, innovatsion o'yin metodlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishda dolzarb va istiqbolli pedagogik yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ikromov, I. (2023). Pedagogik amaliyotni amalga oshirish jarayonini tizimli tashkil qilish. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, (6), 729–736.
2. Икромов, И. (2023). Защитные действия в современном волейболе. Наука и инновация, 1(13), 51–54.
3. Икромов, И. (2023). Мотивационный компонент в физической культуре. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(6), 118–121.
4. Ikromov, I. M. (2023). Methodology for the development of power and speed. Oriental Journal of Education, 3(03), 46–50.
5. Ikromov, I. M. (2023). General characteristics of the organization of continuous pedagogical experimental work. NamDU axborotnomasi, 5(3), 863–869.
6. Ikromov, I. M. (2023). Sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi. 175 p.
7. Икромов, И. М. (2023). Применение IT в обучении студентов физической культуре. Polish Science Journal, 5(61), 160–163.
8. Ikromov, I. (2023). Actual problems of teaching physical culture at school. Science and Innovation, 2(B6), 14–19.
9. Khakimjanova, K. (2023). The laws of speech development of preschool children. Science and Innovation, 2(B3), 365–367.
10. Kamola, K. (2022). Theoretical foundations of physical education in preschool education. Евразийский журнал академических исследований, 2(2), 52–55.
11. Nuraliyevich, E. J., & Bakhadirovna, K. K. (2021). Consume of information and communication technologies in the physical development of children in preschool education. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(1), 281–284.
12. Achilova, D., & Khakimjanova, K. B. (2024). Methodology and theoretical basis of teaching movements. Pedagogical Cluster – Journal of Pedagogical Developments, 2(5), 173–181.
13. Khakimjanova, K. B. (2022). Features of play activities for 5–6 year-old children. Journal of Exercise Physiology, 1(3), 115–119.
14. Khakimjanova, K. B. (2022). Growth and development of preschool children. American Journal of Social and Humanitarian Research (AJSHR), 1(1), 265–270.
15. Khakimjanova, K. B. (2021). Physical development of preschool children through moving games. Best Young Scientist–2021, 1(1), 40–42.
16. Radjapov, U. R., & Khakimjanova, K. B. (2021). The role of physical education in improving the health of women of the Republic of Uzbekistan. Ustozlar uchun, 3(1), 162–165.
17. Alimbetova, N. (2021). Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarning ahamiyati. Toshkent.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.